

EKSPLORASI REAL EARNINGS MANAGEMENT: DAMPAK *OVERCONFIDENCE* MANAJERIAL DAN KEAHLIAN AKUNTANSI KOMITE AUDIT

Ulfah Tika Saputri^{1)*}, Fitri Agustina², Ulfah Muharammah³, Zulkifli⁴

^{1,4)}Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

²⁾Akuntansi, IIB Darmajaya Lampung

³⁾Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: ulfah.tika.saputri@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *managerial overconfidence* dan keahlian akuntansi serta keuangan dalam komite audit terhadap praktik *real earnings management (REM)* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022. REM merupakan bentuk manipulasi laba yang dilakukan melalui aktivitas operasional perusahaan dan umumnya sulit terdeteksi melalui laporan keuangan konvensional. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 86 perusahaan dengan total 430 observasi selama lima tahun. Analisis data dilakukan dengan metode regresi data panel menggunakan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *managerial overconfidence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap REM, yang berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan diri manajerial, semakin besar kecenderungan untuk melakukan manipulasi laba riil. Sebaliknya, keahlian akuntansi dan keuangan dalam komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik REM. Temuan ini mendukung teori agensi, yang menjelaskan bahwa perilaku oportunistik manajerial dapat menjadi pendorong utama REM, terutama ketika mekanisme pengawasan internal tidak berjalan secara efektif.

Kata kunci: *managerial overconfidence, komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan, real earnings management.*

Abstrack

This study aims to examine the effect of managerial overconfidence and accounting and financial expertise in the audit committee on the practice of real earnings management (REM) in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2018–2022. REM is a form of earnings manipulation carried out through real operational activities, which is generally difficult to detect through conventional financial statements. The research sample was selected using purposive sampling based on specific criteria, resulting in 86 companies with a total of 430 observations over five years. Data analysis was conducted using panel data regression with a random effect model approach. The results show that managerial overconfidence has a positive and significant effect on REM, indicating that higher levels of managerial confidence are associated with a greater tendency to engage in real earnings manipulation. In contrast, accounting and financial expertise within the audit committee does not have a significant effect on REM practices. These findings support agency theory, which suggests that opportunistic managerial behavior can be a key driver of REM, particularly when internal monitoring mechanisms are not functioning effectively.

Keywords: *managerial overconfidence, audit committee with accounting and finance expertise, real earnings management.*

1. PENDAHULUAN

Manajemen laba merupakan isu penting dalam dunia akuntansi karena menyangkut kredibilitas dan transparansi laporan keuangan. Manipulasi terhadap angka-angka keuangan, baik melalui metode akuntansi maupun aktivitas operasional, dapat mengurangi kualitas informasi yang diterima pemangku kepentingan. Kondisi ini berpotensi menyesatkan pihak-pihak yang mengandalkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Salah satu bentuk manipulasi yang lebih sulit dikenali namun memiliki risiko tinggi adalah *real earnings management* (REM). Berbeda dengan manipulasi berbasis akrual yang bisa lebih mudah terdeteksi secara teknis, REM dilakukan melalui aktivitas bisnis nyata seperti percepatan penjualan, pengurangan biaya *discretionary* (seperti iklan atau riset), hingga penundaan investasi. Karena REM melebur dalam aktivitas operasional harian perusahaan, praktik ini jauh lebih sulit diidentifikasi, meskipun dampaknya tetap bisa menyesatkan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Salah satu faktor utama yang mendorong manajemen melakukan *real earnings management* (REM) adalah karakteristik psikologis dari pengambil keputusan, terutama *managerial overconfidence*. Manajer yang terlalu percaya diri cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka dan meremehkan risiko yang ada. Sikap ini membuat mereka lebih berani mengambil keputusan agresif, termasuk melakukan praktik REM.

Sebelumnya Zaher (2019) menunjukkan bahwa manajer dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi lebih cenderung memilih REM dibandingkan manipulasi laba berbasis akrual. REM dianggap lebih efektif dalam menciptakan citra kinerja keuangan jangka pendek yang positif. Selain itu, karena sulit dideteksi oleh pihak eksternal, REM menjadi pilihan yang menarik bagi manajer dengan kecenderungan *overconfidence* (Alqatamin et al., 2017; Rashidi, 2024; Salehi et al., 2024).

Di sisi lain, efektivitas pengawasan oleh komite audit memainkan peran penting dalam membatasi praktik manajemen laba. Namun, keberadaan komite audit saja tidak cukup untuk mencegah praktik manajemen laba. Tanpa kompetensi teknis yang memadai, komite audit dapat kehilangan daya kritis dalam mengevaluasi keputusan keuangan perusahaan

Komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan cenderung lebih mampu mengidentifikasi manipulasi dalam laporan keuangan (Daryaei et al., 2024; Safari Gerayli et al., 2021). Kehadiran mereka dapat menjadi mekanisme pengendalian yang signifikan terhadap tindakan manajerial yang menyimpang. Sebaliknya, Cheung & Chung, (2022) menemukan bahwa kehadiran ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit tidak selalu berhasil menurunkan praktik REM. Dalam beberapa kasus, keahlian tersebut justru dimanfaatkan untuk mengalihkan strategi manipulasi laba dari berbasis akrual ke REM, yang lebih sulit terdeteksi.

Meskipun telah banyak studi yang membahas hubungan antara *managerial overconfidence* dan *earnings management*, sebagian besar masih berfokus pada manipulasi laba berbasis akrual. Penelitian mengenai pengaruh langsung *managerial overconfidence* terhadap *real earnings management* (REM) masih relatif terbatas. Hal ini terutama berlaku di konteks pasar negara berkembang seperti Indonesia, di mana dinamika pasar dan struktur pengawasan perusahaan bisa sangat berbeda dengan negara maju. Selain itu, telah ditemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang membahas kehadiran ahli akuntansi dan keuangan dalam komite audit dalam menurunkan praktik REM. Keduanya menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dijelajahi lebih lanjut guna memahami praktik REM secara lebih mendalam dalam konteks lokal.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen, Michael, (1976), yang menjelaskan bahwa manajer (sebagai agen) memiliki kebebasan dalam mengelola aktivitas operasional perusahaan dan menyusun laporan keuangan, sementara pemilik (prinsipal) bergantung pada informasi yang disampaikan oleh manajer untuk menilai kinerja perusahaan. Ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai, manajer dapat memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, namun merugikan prinsipal. Salah satu bentuk tindakan ini adalah REM, yaitu upaya memanipulasi laba bukan melalui metode

akuntansi, melainkan melalui aktivitas bisnis riil.

REM merupakan bentuk nyata dari konflik agensi karena tindakan ini sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, manajer mungkin memilih untuk mengurangi pengeluaran penting seperti riset dan pengembangan demi meningkatkan laba jangka pendek, agar tampak sukses di mata pemegang saham atau untuk memenuhi target insentif. Padahal, keputusan semacam ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa REM bukan sekadar strategi pelaporan keuangan, melainkan juga mencerminkan keputusan manajerial yang oportunistik akibat tidak sejalannya kepentingan antara manajer dan pemilik.

Pada penelitian ini, Manajer yang *overconfident* diperusahaan diduga akan memanfaatkan REM sebagai bentuk tindakan oportunistiknya. Zaher, (2019) menyebutkan jika kepribadian *overconfidence* cenderung lebih berani melakukan REM karena yakin bahwa keputusan mereka akan menghasilkan dampak positif bagi perusahaan. Namun, dampak atas keyakinan yang berlebihan ini akan semakin memperburuk konflik keagenan. Tindakan oportunistiknya mampu meningkatkan risiko distorsi informasi dalam laporan keuangan.

Lemahnya pengawasan internal seperti komite audit yang tidak memiliki keahlian memadai atau kurang independen juga dapat memperburuk situasi ini (Cheung & Chung, 2022). Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif, manajemen memiliki ruang lebih besar untuk melakukan REM tanpa takut akan konsekuensi atau terdeteksi. Pada konteks ini dapat diartikan bahwa REM tidak semata-mata muncul karena niat manipulatif manajemen, tetapi juga karena sistem tata kelola yang gagal menyeimbangkan kekuasaan antara prinsipal dan agen. Maka, dalam tata kelola perlu menghadirkan komite audit dengan keahlian teknis akuntansi dan keuangan (CAFE) yang memungkinkan bagi mereka memahami indikator manipulasi dan menekan tindakan manajemen untuk melakukan REM (Daryaei et al., 2024).

Managerial Overconfidence dan Real Earnings Management

Manajer yang memiliki tingkat kepercayaan diri berlebihan, atau *managerial overconfidence*, cenderung melebih-lebihkan kemampuan dalam pengambilan keputusan serta meremehkan potensi risiko yang dapat terjadi. Dalam kerangka teori agensi, kondisi ini memperkuat konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Fahd, (2024) menunjukkan bahwa manajer *overconfidence* memanfaatkan REM untuk menciptakan citra keberhasilan. Zaher (2019) juga menyatakan demikian, bahwa manajer dengan kepercayaan diri tinggi cenderung melakukan REM karena diyakini memberikan dampak positif bagi perusahaan. Namun pada nyatanya REM dilakukan untuk tujuan pribadi, yang hanya tercermin pada laba jangka pendek. Aktivitas manipulasi REM inilah sulit terdeteksi. Seluruh aktivitas tersebut tersamar dalam kegiatan bisnis normal. Akibatnya, praktik ini berdampak pada penurunan kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan dan tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan jangka panjang (Salehi et al., 2024). Dengan demikian, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu:

H₁: *Managerial Overconfidence* Berpengaruh Terhadap *Real Earnings Management*

Komite Audit dengan Keahlian Akuntansi, Keuangan dan *Real Earnings Management*

Kerangka teori agensi, menjelaskan bahwa praktik *real earnings management* (REM) dipandang sebagai bentuk perilaku oportunistik yang muncul akibat konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) akibat lemahnya pengawasan. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif, manajemen memiliki ruang lebih besar untuk melakukan REM (Cheung & Chung, 2022) Salah satu mekanisme pengawasan yang dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan tersebut adalah keberadaan komite audit, khususnya yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit dengan kompetensi teknis yang memadai dalam pelaporan keuangan diyakini lebih mampu mengidentifikasi indikasi manipulasi laba, termasuk REM, serta memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan manajerial.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kehadiran anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan secara signifikan dapat menurunkan praktik manajemen laba. Bilal et al., (2018) menyimpulkan bahwa *audit committee financial expertise* memiliki hubungan positif dengan kualitas laba, dengan pengaruh yang lebih kuat apabila keahliannya berbasis akuntansi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Xia et al., (2024), yang menunjukkan bahwa komite audit dengan kompetensi teknis di bidang keuangan mampu secara efektif mengurangi penggunaan strategi manipulasi laba, termasuk *REM*. Selain itu, Ananzeh, (2024) menekankan bahwa efektivitas keahlian komite audit dalam membatasi manajemen laba akan semakin meningkat apabila didukung oleh posisi yang kuat dalam struktur tata kelola perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu:

H₂: Komite Audit dengan Keahlian Akuntansi, Keuangan Berpengaruh Terhadap *Real Earnings Management*

Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan berasal dari sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022, (2) tidak mengalami *delisting* selama periode observasi, dan (3) tidak mencatatkan kerugian dalam lima tahun berturut-turut. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 86 perusahaan sebagai sampel dengan total 430 observasi dalam lima tahun penelitian.

3.2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel, yang diawali dengan serangkaian uji pemilihan model, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, untuk menentukan model regresi yang paling sesuai (*common effect, fixed effect, atau random effect*). Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas guna memastikan tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Pengujian pengaruh dilakukan melalui uji F untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan, serta uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap praktik *REM*.

3.3. Definisi Operasional

Real Earnings Management

Menurut Roychowdhury, (2006) *REM* umumnya diukur menggunakan tiga karakter utama, yaitu manipulasi penjualan, produksi berlebih, dan pengurangan pengeluaran diskresioner.

Manipulasi Penjualan

$$\frac{CFO_t}{ASSETS_{i,t-1}} = k^1 \frac{1}{ASSETS_{i,t-1}} + k^2 \frac{SALES_{i,t-1}}{ASSETS_{i,t-1}} + k^3 \frac{\Delta SALES_{i,t-1}}{ASSETS_{i,t-1}} + \varepsilon$$

Produksi Berlebih

$$\frac{PROD_{it}}{ASSETS_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{ASSETS_{i,t-1}} + k_2 \frac{SALES_{it}}{ASSETS_{i,t-1}} + k_3 \frac{\Delta SALES_{it}}{ASSETS_{i,t-1}} + k_4 \frac{\Delta SALES_{it-1}}{ASSETS_{i,t-1}} + \varepsilon_{it}$$

Discretionary

$$\frac{DISX_t}{ASSETS_{i,t-1}} = k_1 \frac{1}{ASSETS_{i,t-1}} + k_2 \frac{SALES_{i,t-1}}{ASSETS_{i,t-1}} + \varepsilon_{it}$$

Kemudian, ketiganya dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$REM = AbnCFO*-1 + AbnOP + AbnDE*-1$$

Managerial Overconfidence

Tiga indikator dapat digunakan sebagai indikator potensial untuk mengukur *managerial overconfidence* Diyanty et al., (2019) yaitu: investasi yang berlebihan, tingkat utang yang tinggi, dan kemungkinan gagal

bayar dividen yang tinggi. Pertama, manajer yang overconfident cenderung melakukan investasi yang berlebihan Ben-David et al., (2013). Selain itu, manajer yang memiliki tingkat kepercayaan diri berlebih juga cenderung lebih bersedia mengambil risiko terkait utang Malmendier et al., (2011). Nilai total OVC dihitung dengan metode penjumlahan skor.

$$OVC = \frac{OVC1 + OVC2 + OVC3}{3}$$

Keterangan:

Jika $OVC \geq 0.5$, maka manajer dianggap overconfident (1)

Jika $OVC < 0.5$, maka manajer dianggap tidak overconfident (0).

Komite Audit dengan Keahlian Akuntansi, Keuangan

Menurut Zalata et al., (2018) komite audit yang terdiri dari individu dengan keahlian akuntansi dan keuangan berpotensi mencegah praktik manajemen laba riil. Untuk mengukur keberadaan komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan yakni dengan menganalisis pengaruh proporsi keseluruhan anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan dan total komite audit pada suatu perusahaan Fuente et al., (2017).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai rata-rata REM dalam sampel penelitian ini adalah sebesar 3,717, dengan nilai maksimum mencapai 35,4007 dan minimum sebesar 0,0226. Standar deviasi yang cukup tinggi, yaitu 3,7607, menunjukkan adanya variasi yang besar antar perusahaan dalam praktik manajemen laba riil. Untuk variabel *managerial overconfidence* (OVC), nilai rata-ratanya sebesar 0,2581. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel tidak menunjukkan indikasi *overconfidence*, meskipun sekitar 25% observasi diklasifikasikan memiliki manajer yang overconfident. Sementara itu, rata-rata nilai *committee accounting and financial expertise* (CAFE) sebesar 0,6717 menunjukkan bahwa sekitar 67% komite audit dalam

perusahaan sampel memiliki anggota dengan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Standar deviasi sebesar 0,2966 menunjukkan bahwa secara umum, keanggotaan komite audit dengan latar belakang keahlian tersebut cukup merata di antara perusahaan yang diteliti.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	REM	OVC	CAFE
Mean	3.717	0.258	0.671
Median	2.888	0.000	0.670
Maximum	35.400	1.000	1.000
Minimum	0.022	0.000	0.000
Std. Dev	3.760	0.438	0.296
Observations	430	430	430

Sumber: Data Diolah (2025)

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan uji model dan terpilih *Random Effect Model* (REM) sebagai model terbaik dalam penelitian. Nilai probabilitas pada *Random Effect Model* yaitu $0.4152 > 0.05$, dan kemudian dilakukan uji *Lagrange Multiplier* yang menunjukkan nilai probabilitas $0.000 < 0.005$. Dengan demikian *Random Effect Model* merupakan model terbaik yang dipilih, seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Model

	FEM	REM	CEM
Prob.	0.000< 0.05	0.415 > 0.05	0.000> 0.05

Sumber: Data Diolah (2025)

Kemudian, peneliti melakukan uji multikolinieritas. Hasil disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

	OVC	CAFE
OVC	1	0.124
CAFE	0.124	1

Sumber: Data Diolah (2025)

Nilai korelasi antara OVC dan CAFE sebesar $0.1240 < 0.90$, yang berarti korelasinya rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas untuk kedua variabel baik OVC maupun CAFE. Pada tahap terakhir, peneliti melakukan uji

simultan dan parsial. Keduanya disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Uji Simultan dan Parsial

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	4.095	7.730	0.000
OVC	0.852	2.600	0.009
CAFE	-0.890	-1.436	0.151
F-Statistic			0.0140

Sumber: Data Diolah (2025)

Uji simultan yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0.014 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan, artinya variabel independen OVC dan CAFE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen REM. Sedangkan uji parsial menunjukkan nilai prob pada variabel OVC adalah $0.0095 < 0.05$ atau dapat (H_1 , diterima). Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi overconfidence manajerial, maka praktik *Real Earnings Management* (REM) cenderung meningkat. Hasil ini konsisten dengan teori dan temuan sebelumnya, di mana manajer yang *overconfident* cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam mengelola perusahaan dan menilai prospek keuangan secara terlalu optimis. Akibatnya, mereka lebih terdorong untuk melakukan manipulasi laba riil guna memenuhi ekspektasi pasar atau mempertahankan citra positif perusahaan, meskipun cara tersebut dapat berdampak negatif jangka panjang (Fahd, 2024; Salehi et al., 2024; Zaher, 2019). Namun, penelitian ini belum bisa membuktikan bahwa CAFE mampu menurunkan praktik manajemen laba riil. Dengan asumsi bahwa meskipun komite audit memiliki keahlian, tingkat keterlibatan atau otoritas mereka dalam keputusan operasional perusahaan bisa saja terbatas. Dalam banyak kasus, komite audit hanya memberikan pengawasan secara periodik dan tidak ikut campur dalam keputusan manajerial harian yang berpotensi memunculkan REM.

5. SIMPULAN

Managerial overconfidence terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *real earnings management*. Hal ini

menunjukkan bahwa manajer yang memiliki kepercayaan diri berlebih lebih cenderung melakukan manipulasi laba melalui aktivitas riil perusahaan, seperti percepatan penjualan atau pengurangan biaya diskresioner. Temuan ini mendukung teori agensi, di mana manajer dengan orientasi oportunistik memanfaatkan asimetri informasi untuk memenuhi kepentingan pribadi, khususnya dalam upaya mempertahankan reputasi atau mencapai target insentif jangka pendek.

Keberadaan anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik REM. Meskipun secara teori keahlian ini seharusnya meningkatkan efektivitas pengawasan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kompetensi teknis saja tidak cukup untuk mengendalikan praktik manipulatif yang tersembunyi dalam keputusan operasional. Hal ini menyoroti kemungkinan bahwa peran komite audit dalam konteks ini bersifat pasif, terbatas secara struktural, atau kurang memiliki otoritas untuk menantang keputusan manajerial yang bersifat strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqatamin, R. M., Aribi, Z. A., & Arun, T. (2017). The effect of the CEO's characteristics on EM: Evidence from Jordan. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 356–375. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-10-2016-0099>
- Ananzeh, H. (2024). Audit committee financial expertise and internal control weakness: does CEO overconfidence matter? *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2024-0408>
- Ben-David, I., Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2013). Managerial miscalibration. *Quarterly Journal of Economics*, 128(4), 1547–1584. <https://doi.org/10.1093/qje/qjt023>
- Bilal, Chen, S., & Komal, B. (2018). Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis. *Journal of Business Research*, 84(November 2017), 253–270. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.11.048>

- Cheung, K. Y., & Chung, C. V. (2022). The impacts of audit committee expertise on real earnings management: Evidence from Hong Kong. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2126124>
- Daryaei, A. A., Balani, A., & Fattahi, Y. (2024). Audit committee quality and cosmetic accounting: an examination in an emerging market. *Corporate Governance (Bingley)*, 24(5), 1187–1212. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2023-0181>
- Diyanty, V., Sutrisno, P., Diyanti, V., & R. Shauki, E. (2019). *CEO Overconfidence, Real Earnings Management, and Future Performance: Evidence from Indonesia*. 89(Apbec 2018), 124–132. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.17>
- Fahd, M. A. (2024). The Real Earnings Management Mediation: Relation between CEO Overconfidence and subsequent Performance. *Finance: Theory and Practice*, 28(4), 228–238. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2024-28-4-228-238>
- Fuente, J. A., García-Sánchez, I. M., & Lozano, M. B. (2017). The role of the board of directors in the adoption of GRI guidelines for the disclosure of CSR information. *Journal of Cleaner Production*, 141, 737–750. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.155>
- Jensen, Michael, W. M. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(305–60).
- Malmendier, U., Tate, G., & Yan, J. O. N. (2011). *Malmendier_Tate_Yan_2011_Overconfidence and Early-Life Experiences_The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies.pdf*. LXVI(5).
- Rashidi, M. (2024). Overconfidence, managerial accounting competence and dividend smoothing: evidence from emerging markets. *Review of Economics and Political Science*. <https://doi.org/10.1108/REPS-07-2024-0031>
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. *Journal of Accounting and Economics*, 42(3), 335–370. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.01.002>
- Safari Gerayli, M., Rezaei Pitenoiei, Y., & Abdollahi, A. (2021). Do audit committee characteristics improve financial reporting quality in emerging markets? Evidence from Iran. *Asian Review of Accounting*, 29(2), 251–267. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2020-0155>
- Salehi, M., Ahmed Jabbar, M., & Orfizadeh, S. (2024). Management psychological characteristics and earnings management. *Journal of Facilities Management*, 22(4), 626–652. <https://doi.org/10.1108/JFM-05-2022-0055>
- Xia, H., Lin, S., Li, S., & Bardhan, I. (2024). The effect of audit committee financial expertise on earnings management tactics in the post-SOX era. *Advances in Accounting*, 64(July 2021), 100725. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2023.100725>
- Zaher, A. M. (2019). The effect of managerial overconfidence on accruals-based and real-activities earnings management: Evidence from Egypt. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(4).
- Zalata, A. M., Tauringana, V., & Tingbani, I. (2018). Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert matter? *International Review of Financial Analysis*, 55(November 2017), 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.11.002>